

MñEWZAMBƏMṣṭƏT: A DPA' RIS (HUARUI) TIBETAN FOLKTALE

Song Zhanfeng 宋占峰 (Rdo rje ར་རྩེ།), Institute of Linguistics, Shanghai Normal University;

Song Zhanhui 宋占慧 (Lha mtsho skyid ལ་མཚོ་སྤྱི།),

School of History and Culture, Northwest Minzu University;

and Jiuxijie 久西杰 ('Jigs byed skyabs འཇིགས་བྱེད་སྤྱན་ལྷན།), Institute of Linguistics,
Shanghai Normal University*

ABSTRACT

A story told by 'Brug rgyal (Zhoujia, b. 1986) from Gzhug rub (Xianfeng) Village, 'Brug gu (Zhugu) Township, 'Ju lag (Menyuan) Hui and Tu Autonomous County, Mtsho byang (Haibei) Tibetan Autonomous Prefecture, Mtsho sngon (Qinghai) Province illustrates the rich oral culture of the Dpa' ris (Huarui) area in Gansu and Mtsho sngon (Qinghai) provinces, PR China. Dpa' ris (Huarui) area residents are experiencing a language shift from Tibetan to the local Chinese dialect. Telling local stories, singing local songs, and reciting wedding invocations are neglected. Apps such as WeChat, Kuaishou, and Douyin further minimize the use of Dpa' ris Tibetan.

KEYWORDS

Dpa' ris (Huarui), Gansu, Mtsho sngon (Qinghai), Tibetan folklore, Tibetan folktales

INTRODUCTION

The Dpa' ris (Huarui) Area refers to Lung mdo (Ledu) County, Hor rdzong (Huzhu) Tu Autonomous County, Rta thang (Datong) Hui and Tu Autonomous County, and 'Ju lag (Menyuan) Hui Autonomous County, Mtsho sngon (Qinghai) Province; and in Gansu Province, the eastern part of Sunan Yugur (Yugu) Autonomous County, certain areas of Rgod gtsang (Wuwei) City, Dgo lung (Gulang) County, Dpa' ris (Tianzhu) Tibetan Autonomous County, and 'Brong lung (Yongdeng) County. In a narrow sense, Dpa' ris only refers to Dpa' ris County.

Although the Dpa' ris Area was divided into several administrative areas, some residents in these places consider themselves Dpa' ris pa.¹ A distinctive characteristic is a preference for the color white, which is reflected in the term Dpa' ris ṣkarbo (Dpa' ris dkar po).²

Dpa' ris Tibetan belongs to the A mdo nomad dialect (Hua and Ma 1992, Hermans 1952).

The story we present was narrated by 'Brug rgyal (Zhoujia, b. 1986), a native speaker of Dpa' ris Tibetan. A lifelong herdsman and resident of Gzhug rub (Xianfeng) Village, 'Brug gu (Zhugu) Township, 'Ju lag County, Mtsho byang (Haibei) Tibetan Prefecture, Mtsho sngon Province, he has never attended school.

We used Elan³ and FLEx⁴ when working with this story.

Perhaps this modest contribution will generate interest in traditional Dpa' ris stories, leading to more preservation efforts.

* Song Zhanfeng (Rdo rje), Song Zhanhui (Lha mtsho skyid), and Jiuxijie ('Jigs byed skyabs). MñewzambəṣṭəT: A Dpa' ris (Huarui) Tibetan Folktales. *Asian Highlands Perspectives* 60:252-274.

¹ Dpa' ris pa refers to indigenous Dpa' ris Tibetan speakers who share the same traditional customs.

² Skarbo 'white'.

³ ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) is an annotation tool for audio and video recordings (<https://archive.mpi.nl/tla/elan>, accessed 26 November 2020).

⁴ A software tool to manage linguistic and cultural data.

PREVIOUS SCHOLARSHIP

Below, we briefly summarize studies of Dpa' ris Tibetan:

- Prejevalsky (1875) recorded 178 vocabulary items from the Mchod rten thang (Tiantang) Monastery¹ vicinity to areas near Chu bzang (Quezang) Monastery.² Some of these locales are along the 'Ju lag (Daitong) River.
- Hermanns Matthias (1952) described Dpa' ris Tibetan phonology and grammar and suggested Dpa' ris pa ancestors immigrated from near Mtsho sngon po (Qinghai Lake) and settled in the northern and southern mountains of the 'Ju lag River during an invasion by a Mongolian army in the mid-seventeenth century.
- Hua Kan and Ma Angqian (1992) highlighted the complex and highly regular initial consonant system that preserved most consonant finals sharing similarities to nomad dialects.
- Ma Angqian (1994) discussed details of phonetics, vocabulary, and grammar, especially evidentialities.
- 'Gu tshang padma rdorje (2006) noted phonetic features and used Chinese characters and Chinese Pinyin to record certain Tibetan lexical items rather than IPA.
- Bessho and Ebihara (2007) described location, ethnic distribution, and Dpa' ris Tibetan phonetics.
- Zhang (2009) provided examples of Tianzhu Tibetan³ phonetic phenomena.
- Wang (2012) commented that Dpa' ris Tibetan affricates were notable among Tibetan dialects.
- Rig 'dzin dbang mo (2012) presented locations in the Dpa' ris Area including Chu cha (Zhucha), Dor zhi (Songlin), Stag lung (Shongshan), and Bkra shis phyug lung (Zhuaxixiulong) townships in Dpa' ris County; Sum mdo (Songduo), Bwa za (Bazha), and Rgya tig (Jiading) townships in Huzhu County; 'Brug gu and Sems nyid (Xianmi) townships in 'Ju lag County; Sum ba (Shuobei) and Byang dpa' (Xianghua) townships in Rta thang (Datong) County; and Mati and Qifeng townships in Sunan County.
- Ebihara and Bessho (2013) briefly discussed the Dpa' ris geographical location, language usage, education, phonology, vocabulary, *snang* at the end of a sentence, auxiliary verbs, and the ablative *-ngə*, focusing on the Bwa za dialect in Mtsho shar (Haidong) City, Mtsho sngon Province. The authors also mentioned the similarities between certain features and Khams Tibetan, such as the correspondence of *-lejən/-lere* in Dpa' ris Tibetan and *-leji~/-lere* in Kham; and the correspondence of the Dpa' ris Tibetan *-in* and *-dr~* in Kham. *snang* is primarily used in Dpa' ris Tibetan, the Co ne (Zhuoni) dialect, and Kham Tibetan.
- Shao Mingyuan (2018) described similarities between the Mdung nag (Dongna) dialect of A mdo Tibetan and Dpa' ris Tibetan. People in Mdung nag consider themselves Dong nag pa rather than Dpa' ris pa.
- The Tibetan Editing Office in Dpa' ris Tibetan Autonomous County organized local scholars to document local songs in Literary Tibetan (2018).

¹ A Dge lugs monastery located in Tiantang Township. The full name is Dpa' ris mchod rten thang bkra shis dar rgyas gling (Dpa' ris bod rang skyong rdzong bod skad yig bya ba'i las shag 2016:141-144). See Smith (2017:215-216) for photos of the monastery.

² A Dge lugs monastery located in Nanmenxia Township, Huzhu County. The full name is Chu bzang dgon dga' ldan mi 'gyur gling (Dpa' ris bod rang skyong rdzong bod skad yig bya ba'i las shag 2016:415-416). See Smith (2017:206) for photos of the monastery.

³ "Tianzhu Tibetan" signifies Dpa' ris Tibetan in his book.

STORY METADATA AND VALUES

It is increasingly difficult to find fluent speakers of Dpa' ris Tibetan. Our consultant, 'Brug rgyal, lives with his parents, who communicate in Dpa' ris Tibetan. 'Brug rgyal recites long scriptures he has memorized, but he cannot write in any language.

While we were doing the segmentations and the annotations in Elan, we included each of 'Brug rgyal's utterances, including slips of the tongue, hesitations, and repetitions.

The narration data in this paper features four lines. The first line is IPA, the second line is annotations with reference to the Leipzig Glossing Rules, the third line gives Tibetan script for each word, and the fourth line is the English translation.

This story is about Mn̄ewzambəm̄ṣṭəṭ,¹ who was taken to Hell by mistake. Yama Dharmapala showed her several tortures in Hell and eventually returned her to the human world because of the good things she had done. 'Brug rgyal said he was unsure what "Mn̄ewzambəm̄ṣṭəṭ" meant, but that his paternal grandmother had often told this story.

In earlier times, children were told such folktales for entertainment and as moral instruction. This story has four scenes. The first features quarrels with parents, a sin that results in the tongue being cut off and discarded on the ground. The second scene illustrates glaring at parents, a sin punished by having the eyeballs dug out and tossed on the ground. The third is about stealing. The hands of thieves are nailed and discarded² on the ground. The final scene is about wasting food, resulting in a big head and a narrow throat.

The story that is the centerpiece of this article features a woman who never chanted *ma Ni*³ nor did any religious rites. Once she was taken to Yama Dharmapala, she was immediately thrown into Hell without being listened to. Unlike the woman, a white-haired old man chanting *ma Ni* came to Yama Dharmapala. He reported how many *ma Ni* he had chanted, the number of religious rites he had done, the number of stones he had carved with *ma Ni* and Buddha figures, how many figures of Buddha he had carved on bones, how many delusions he had abandoned, how many wind horses he had flown, and how many stones he had picked up while near valleys. Yama sent the old man to a Buddha-field. The different fates of the young woman and the old man show that those who do good deeds are unlikely to go to Hell after death. Meanwhile, those who are greedy, black-hearted, and selfish are punished.

¹ Mn̄ewzambəm̄ṣṭəṭ (Me bza' 'bum skyid) is the protagonist's name in IPA. In the Gling Ge sar epic, she is King Ge sar's second wife (the first being 'Bug mo).

² The story does not specify if the hands were cut off from the body.

³ *ma Ni* refers to *oM ma Ni pad+me hU~M*, a mantra devoted to Avalokiteśvara, the Buddhist deity of compassion.

Mn̄ewzambəm̄st̄æt

1. fina finamaje -zək -ya shaaha -zək -na -ta mn̄ewzambəm̄st̄æt ze
ancient.times past.times -INDEF -DAT place -INDEF -LOC -TOP PSN call
གནའ་ གནའ་མ་ཡི་ ཞིག་ འ་ ས་ཚ ཞིག་ ཅ་ ད་ མེ་བཟའ་འབྲུག་གླིང་ ཟེར་
-le ndərək womo mn̄ə -zək jot -tere.
-CVB like.this girl person -INDEF SUB -FAC
མེ་ འདི་འདྲའི་ འུ་མོ་ མི་ ཞིག་ ཡོད་ དེ་རེད།
Long, long ago, there was a girl called Mn̄ewzambəm̄st̄æt in a place.
2. ta womo mn̄ə ndə xhətaŋ ɕhi -la xhətaŋ figa -lere.
then girl person DEM ADV religious.rite -DAT ADV prefer -FAC
ད་ འུ་མོ་ མི་ འདི་ འུ་མཚན་ ཚོས་ ལ་ འུ་མཚན་ དགའ་ བེ་རེད།
The girl liked religious rites very much.
3. mane -lə xhətaŋ ndon -to -lere.
ma Ni -FOC ADV recite -PROG -FAC
མ་ཉི་ ལ་འདྲ་ འུ་མཚན་ འདོན་ རོ་ བེ་རེད།
(She) also liked chanting *ma Ni* very much.
4. mn̄ə -lə xhətaŋ mn̄ə t̄sokyo -zək jən -nere.
person -FOC ADV person good -INDEF COP:EGO -FAC:EGO
མི་ ལ་འདྲ་ འུ་མཚན་ མི་ #བྲག་པོ་¹ ཞིག་ ཡིན་ བེ་རེད།
(She) was also a very good person.
5. ta n̄əntsək -zək -ya te h̄ənrze ɕhırteə -ngə mn̄əlam -zək mn̄i
then one.day -INDEF -DAT then Yama Dharmapala -ERG dream -INDEF dream
ད་ ཉིན་ཞིག་ ཞིག་ འ་ དེ་ གཤེན་མཚན་ ཚོས་ཀྱིས་ གིས་ མི་ལམ་ ཞིག་ མིས་
-lere.
-FAC
བེ་རེད།
Then, one day Yama Dharmapala had a dream.
6. mn̄əlam -zək mn̄i -le tate t̄swingot̄ean -ta limkhan ʂtamgot̄ean
dream -INDEF dream -CVB then mule-head.soldier -CC soldier horse-head.soldier
མི་ལམ་ ཞིག་ མིས་ བེ་ དདེ་ རྟེན་མཚན་ དང་ ལས་མཚན་ རྟེན་མཚན་
f̄n̄əʂka te h̄ənrze -ngə ndə -na vi t̄əhə yə -lere.
DU:ABS then Yama -GEN DEM -LOC invite:PFV bring:PFV come:PFV -FAC
གཤེན་པ་ དེ་ གཤེན་མཚན་ གི་ འདི་ ཅ་ བོས་ བྱིར་ རོངས་ བེ་རེད།
After the dream, he (Yama) called the mule-head soldier and the horse-head soldier to his side.
7. vi t̄əhə yə -le te limkhwan ndə f̄n̄əʂka ze -lere.
invite:PFV bring:PFV come:PFV -CVB then soldier DEM DU:DAT say -FAC
བོས་ བྱིར་ རོངས་ བེ་ དེ་ ལས་མཚན་ འདི་ གཤེན་པ་ ཟེར་ བེ་རེད།

¹ Tibetan script with an octothorpe indicates borrowed words or words that cannot be correctly spelled in Literary Tibetan.

After inviting the soldiers to his side, he (Yama) said to both of them,

8. ta mdaŋroŋ khi mnəlam -zək mni tu-kə ta xhə hshon ʂtəe met
then yesterday 3SG:ERG dream -INDEF dream when-LOC then die live grow SUB

ད ། #མདང་རིང་ ། ཁོས་ ། མི་ལམ་ ། ཞིག་ ། མིས་ ། དུས་གི་ ། ད ། སི་ ། གསོན་ ། རླེས་ ། མེད་ །
lakə womo mnə -zək jən -no

ADV girl person -INDEF COP:EGO -AUX

ལ་ཁད་ ། བུ་མོ་ ། མི་ ། ཞིག་ ། ཡིན་ ། #དུས་ །

He had a dream yesterday. He dreamed that someone was going to die, it was a girl,

9. womo mnə fidi mnəŋ -ŋa mnəwzambəmʂtəət ze -lere.

girl person 3SG:GEN name -DAT PSN call -FAC

བུ་མོ་ ། མི་ ། དེ་ལི་ ། མིང་ ། ང་ ། མེ་བཟའ་འབྲུག་གི་ ། ཟེར་ ། མེ་རེད། །

That girl was called Mnəwzambəmʂtəət.

10. ta t̥ho shoŋ -ŋa fidi rnamei shoŋ -ya ndzət -ta t̥her

then 2SG:ABS go:IPM -CVB 3SG:GEN soul go:IPM -CVB pull:IPFV -CVB take

ད ། མོ་ ། མོང་ ། ང་ ། དེ་ལི་ ། རྣམ་ཤེས་ ། མོང་ ། འ་ ། འབྲུད་ ། ད ། རླེར་ །
xhok.

come:IMP

ཤོག།

"You go and bring me her soul.

11. nt̥həthat -t̥hat ndə khət̥əlia te ʂtsep -jot ze -lere.

death -AUX DEM already(CHI) then get.to -AUX say -FAC

འཚིག་ ། ཚད་ ། འདི་ ། རྒྱུ་ལེ་ལྷོ་ ། དེ་ ། རླེབས་ ། ཡོད་ ། ཟེར་ ། མེ་རེད། །

It is time for her (Mnəwzambəmʂtəət) to die." (He) said like this.

12. tər̥kəta ʂtamgotəan -ta t̥ʂwimgotəan vət -t̥shaŋ² -lere.

then horse-head.soldier -CC mule-head.soldier go -AUX -FAC

#དིར་གི་ད་ ། རྩ་མགོ་ཅན་ ། དང་ ། རྩེལ་མགོ་ཅན་ ། བུད་ ། མོང་ ། མེ་རེད། །

Then the horse-head soldier and the mule-head soldier went (to bring Mnəwzambəmʂtəət).

13. vət -ta yə -le tər̥kə mnəwzambəmʂtəət -kə rnamei t̥ʂət t̥hə

go -CVB come:PFV -CVB then PSN -GEN soul pull:PFV bring:PFV

བུད་ ། ད་ ། མོངས་ ། བེ་ ། #དིར་གི་ ། མེ་བཟའ་འབྲུག་གི་ ། སི་ ། རྣམ་ཤེས་ ། བུད་ ། རླེར་ །

yə -lere.

come:PFV -FAC

མོངས་ ། མེ་རེད། །

They went and brought the soul of Mnəwzambəmʂtəət back.

¹ This local Chinese term is 已经 *yijing* in Modern Standard Chinese.

² The final consonant -t and the initial -sh of -shaŋ comprise -t̥shaŋ because of the merging of two syllables. Consequently, -t̥shaŋ should be *dsong*. However, I used *song* because *dsong* is not Literary Tibetan.

14. tʂət tɛhə ɣə -le hɛənɾze -ngə ndə -na ɣə to-kə te
 pull:PFV bring:PFV come:PFV -CVB Yama -GEN DEM -LOC come:PFV when-LOC then
 ཅུད་ བྱེད་ རོངས་ ལེ་ གཤེན་ཇེ་ བེ་ འདི་ ན་ རོངས་ ཅུས་གི་ དེ་
 hɛənɾze -ngə ɛək ʂti to fidi ze -lere.
 Yama -ERG one look:PFV when 3SG:ERG tell -FAC
 གཤེན་ཇེ་ བེས་ ཞིག་ བརྟམ་ ཅུས་ དེས་ ཟེད་ ལེ་རེད།
 After bringing the soul back to Yama's side, Yama looked and said,
15. -aja, shaɛha ndə -na ta mɲewzambəmʂtɛət ze -le ndərək mɲə fiɲi jot.
 -INTERJ place DEM -LOC then PSN call -CVB like.this person two SUB
 ཨ་ཡ་ ས་ཚ་ འདི་ ན་ ད་ མེ་བཟའ་འབྲུམ་སྤྱིད་ ཟེད་ ལེ་ འདི་འདྲའི་ མི་ གཉིས་ ཡོད་
 "Oh, there were two (girls) named Mɲewzambəmʂtɛət in this place.
 16. ta tɛhe fiɲəʂki tʂət -te mɛhək -shoŋ -zək ze -lere.
 then 2SG:ABS DU:ERG pull:PFV -CVB make.mistake -AUX -INFER tell -FAC
 ད་ བྱེད་ གཉིས་ཀས་ ཅུད་ དེ་ འཕྲུགས་ མོང་ ཞིག་ ཟེད་ ལེ་རེད།
 You two got the wrong Mɲewzambəmʂtɛət." (He) said like this.
17. te tɛək mɲewzambəmʂtɛət ɛhi ɛwet -to -nɔ mɲewzambəmʂtɛət
 then INDEF PSN religious.rite do:IPFV -PROG -NMLZ PSN
 དེ་ ཅིག་ མེ་བཟའ་འབྲུམ་སྤྱིད་ ཚོས་ བྱེད་ དོ་ མྱི་ མེ་བཟའ་འབྲུམ་སྤྱིད་
 ndə tʂət tɛhə ɣə -lere.
 DEM pull:PFV bring:PFV come:PFV -FAC
 འདི་ ཅུད་ བྱེད་ རོངས་ ལེ་རེད།
 Mɲewzambəmʂtɛət who was practicing religion (the wrong one) was brought.
18. tʂət tɛhə ɣə -le te hɛənɾze -ngə ze -lere.
 pull:PFV bring:PFV come:PFV -CVB then Yama -ERG tell -FAC
 ཅུད་ བྱེད་ རོངས་ ལེ་ དེ་ གཤེན་ཇེ་ བེས་ ཟེད་ ལེ་རེད།
 After taking her back, Yama said,
19. ta tɛhi tʂət tɛhə ɣə -na tate tʂət tɛhə ɣə
 then 2SG:ERG pull:PFV bring:PFV come:PFV -CVB then pull:PFV bring:PFV come:PFV
 ད་ བྱེད་ ཅུད་ བྱེད་ རོངས་ ན་ ད་དེ་ ཅུད་ བྱེད་ རོངས་
 -lere.
 -FAC
 ལེ་རེད།
 "Since you two have brought this one, so let it be."

20. tærkæte m̥ewzambəm̥stæt fidi hœnrze -ngə ŋə æk ʃti to hœnrze
 then PSN 3SG:ERG Yama -GEN face:DAT one look:PFV when Yama
 དིར་གེ་དེ་ མེ་བཟའ་འབྲུག་གླིང་ དེས་ གཤམ་ཅེ་ གི་ རོ་ལ་ ཞིག་ བལྟས་ རུས་ གཤམ་ཅེ་
 womo ŋə æk ʃti to hœnrze mə- ʃteak -lere, hœnrze -ta,
 girl:GEN face:DAT one look:PFV when Yama NEG- fear -FAC Yama -TOP
 ལུ་མོའི་ རོ་ལ་ ཞིག་ བལྟས་ རུས་ གཤམ་ཅེ་ མི་ ལྷུག་ ལེ་རེད། གཤམ་ཅེ་ ཏ་
 (afterthoughts) tærkæte ze -lere.
 then say -FAC
 དིར་གེ་དེ་ ཟེར་ ལེ་རེད།

Then M̥ewzambəm̥stæt looked at Yama's face and Yama also looked at M̥ewzambəm̥stæt's face. M̥ewzambəm̥stæt didn't feel scared while she was looking at Yama's face. And then Yama said,

21. ta tʂət tɛhə yə -na -la ɕhok -khə.
 then pull:PFV bring:PFV come:PFV -CVB -CVB OK -PROG
 ཏ་ རུད་ ལྷུར་ རོངས་ ཅ་ ལ་ ཚོག་ ལུ
 "It's OK that you brought this one."
 22. ta tɛhe f̥n̥əʃki ndə m̥ewzambəm̥stæt ndə f̥n̥əlvəjə -la æk tɛher ze
 then 2SG:ABS DU:ERG DEM PSN DEM hell -DAT one take:IMP tell
 ཏ་ ལྷུར་ གཤིས་ཀམས་ འདི་ མེ་བཟའ་འབྲུག་གླིང་ འདི་ དུལྟའ་བའི་ལུའ་ ལ་ ཞིག་ ལྷུར་ ཟེར་
 -lere.
 -FAC
 ལེ་རེད།

You two take this M̥ewzambəm̥stæt to Hell one time."

23. tærkæta tʂət tɛhə yə -le ~ tʂət tɛhə yə -le
 then pull:PFV bring:PFV come:PFV -CVB pull:PFV bring:PFV come:PFV -CVB
 #དིར་གེ་དང་ རུད་ ལྷུར་ རོངས་ ལེ་ རུད་ ལྷུར་ རོངས་ ལེ་
 ndærki f̥n̥əlvəjə -la ndə æk ʃti to-kə ta m̥ə -zæk -kə
 like.this Hell -DAT DEM one look:PFV when-LOC then person -INDEF -GEN
 འདི་ལྷུར་གཤིས་ དུལྟའ་བའི་ལུའ་ ལ་ འདི་ ཞིག་ བལྟས་ རུས་གི་ ཏ་ མི་ ཞིག་ གི་
 hee thaŋ -ŋa tʂət -te ʃtɛər -jot -tere.
 tongue ground -DAT pull:PFV -CVB discard:PFV -AUX -FAC
 ལྷུ་ བའ་ ཏ་ རུད་ དེ་ བསྐྱར་ ཡོད་ དེ་རེད།

Then they pulled M̥ewzambəm̥stæt to Hell, and someone's tongue was lying on the ground.

24. tærkæta ze -lere, ta m̥ə ndə ʃhək ma- n̥an -nere ze -le.
 then say -FAC then person DEM what NEG- ok -FAC:EGO tell -CVB
 #དིར་གེ་དང་ ཟེར་ ལེ་རེད། ཏ་ མི་ འདི་ ལྷུ་ཞིག་ ལ་ ཉན་ ཅེ་རེད། ཟེར་ ལེ་
 Then (M̥ewzambəm̥stæt) said, "What's wrong with this person?"

25. m̥ewzambəm̥stæt -kə æk tʂi to-kə te limkhan -ngə ze -le jən.
 PSN -ERG one ask:PFV when-LOC then soldier -ERG tell -CVB COP:EGO
 མེ་བཟའ་འབྲུག་གླིང་ གིས་ ཞིག་ དྲིས་ རུས་གི་ དེ་ ལས་མཁན་ གིས་ ཟེར་ ལེ་ ཡིན་

As Mn̄ewzambəm̄st̄ət asked, one of the soldiers answered,

26. ndə -ta ndək̄st̄en -na jot t̄o-kə at̄ə am̄ə nk̄hon -ne mn̄ə ndə
 DEM -TOP world -LOC SUB when-LOC dad mom:DAT curse -CVB person DEM
 འདི་ ཏ་ འཇིག་རྟེན་ ན་ ཡོད་ ཏུས་གི་ ཞལ་ལ་ ཞལ་ལ་ འཛོན་ རྗེ་ མི་ འདི་
 yarna ta fi.nal.vəj̄o -la yə t̄o-kə te t̄shəm.fidək -kə ndərək
 all:ABS then hell -DAT come:PFV when-LOC then judge -ERG like.this
 #འཛོན་ ཏ་ དམུལ་བའི་ཡུལ་ ལ་ འོངས་ ཏུས་གི་ ཏེ་ འཇིག་རྟེན་གས་ གིས་ འདི་འདྲའི་
 pt̄əat -tere ze -lere.
 judge:PFV -FAC tell -FAC

བཅད་ ཏེ་རེད། ཟེར་ ལེ་རེད།

"This person quarreled with his/her father and mother while he/she was alive, so the judge of Hell judged like this when he/she came to Hell." (He) said like this.

27. t̄ər̄k̄əta jaŋ khaji -la shoŋ -e ɛək ʂti t̄o-kə mn̄ə -zək -kə
 then again half -DAT go -CVB one look:PFV when-LOC person -INDEF -GEN
 #དིར་གི་དྲ་ ཡང་ #ཁ་ལས་ ལ་ མོང་ ཏེ་ ཞིག་ བཟུལ་ ཏུས་གི་ མི་ ཞིག་ གི་
 mn̄ək̄r̄do thaŋ -ŋa t̄ʂwat -te ʂt̄əər jot -tere.
 eyeball ground -DAT dig:PFV -CVB discard:PFV SUB -FAC

མིག་ཚོ་ བང་ དྲ་ བྲད་ ཏེ་ བཟུལ་ ཡོད་ ཏེ་རེད།

And then (they¹) went to another side and saw a person's eyeballs had been dug out and discarded on the ground.

28. ta fide shəzək ma- n̄an -nere, ʂti t̄o-kə ze -lere.
 then DEM:ABS what NEG- ok -FAC:EGO look:PFV when-LOC tell -FAC

ད་ ཏེ་ ལུ་ཞིག་ མ་ ཉན་ རྗེ་རེད། བཟུལ་ ཏུས་གི་ ཟེར་ ལེ་རེད།

"What happened to this one?" (Mn̄ewzambəm̄st̄ət) asked when she saw (the eyeballs).

29. ta ndə ndək̄st̄en -na jot t̄o at̄ə am̄ə mn̄ək̄f̄iz̄ər -ngə ʂti
 then DEM world -LOC SUB when dad mom:DAT glower -ERG look:PFV
 ཏ་ འདི་ འཇིག་རྟེན་ ན་ ཡོད་ ཏུས་ ཞལ་ལ་ ཞལ་ལ་ མིག་གཟུར་ གིས་ བཟུལ་
 -t̄o-kə te fi.nal.vəj̄o -la yə t̄o-kə t̄shəm.fidək -kə pt̄əwat
 -NMLZ-ERG then hell -DAT come:PFV when-LOC judge -ERG judge:PFV
 ཏུས་གི་ ཏེ་ དམུལ་བའི་ཡུལ་ ལ་ འོངས་ ཏུས་གི་ འཇིག་རྟེན་གས་ གིས་ བཅད་
 -tere ze -lere.
 -FAC tell -FAC

དེ་རེད། ཟེར་ ལེ་རེད།

This person had glared at his father and mother while he/she was alive, so the judge judged him/her like this when he/she came to Hell.

¹ "They" refers to Mn̄ewzambəm̄st̄ət and the two soldiers.

30. tərəkəta jaŋ tək -ya shoŋ -ya ək ʂti tu-kə mɲə -zək -kə
 then again INDEF -DAT go -CVB one look:PFV when-LOC person -INDEF -GEN
 #དེར་གཤིད་ ཡང་ ཅིག་ ལ་ སོང་ ལ་ ཞིག་ བརྟམ་ འུས་གི་ མི་ ཞིག་ གི་
 lakɣwa shoŋ -e mɲerma -ngə ndep -pe ʂtəər jot -tere.

hand go:PFV -CVB nail -ERG drive:PFV -CVB discard:PFV SUB -FAC

ལག་པ་ སོང་ དེ་ འཛེར་མ་ གིས་ འདེབས་ བེ་ བརྟམ་ ཡོད་ དེ་རེད།

Two hands of a man had been nailed and discarded when they got to another place.

31. ze -le ta vi -le ndə shək ma- nən -nere ze -le, te mɲə
 tell -CVB then invite:PFV -CVB DEM what NEG- ok -FAC:EGO tell -CVB then person
 ཟེར་ བེ་ ཏ་ བོས་ བེ་ འདི་ ལུ་ཞིག་ མ་ ཉན་ རེ་རེད། ཟེར་ བེ་ ཏ་ མི་
 limkhwan -ngə ze -le.

soldier -ERG tell -FAC

ལས་མཁའ་ གིས་ ཟེར་ ལེགས་

(Mnɛwzambəmʂtəət) called the soldier and said to him, "What's wrong with this person?"

32. fide -ta ndəkʂten -na jot tu-kə ʂku ɛwi -tu-kə te
 DEM:ABS -TOP world -LOC SUB when-LOC steal:PFV do:PFV -NMLZ-ERG then
 ཏེ་ ཏ་ འཛིག་རྗེན་ ཅ་ ཡོད་ འུས་གི་ བརྟམ་ ལུས་ འུས་གི་ ཏེ་
 fɪnɛlvəjɔ -la yə tu-kə tʂhəmɦidək -kə ptəwat -tere ze -lere.

hell -DAT come:PFV when-LOC judge -ERG judge:PFV -FAC tell -FAC

དམུལ་བའི་ཡུལ་ ལ་ འོངས་ འུས་གི་ འིམས་སྡིགས་ གིས་ བཅད་ དེ་རེད། ཟེར་ བེ་རེད།

This person had stolen while he was alive, so the judge judged him/her like this when he/she came to Hell.

33. ta jaŋ khaji -zək -ya yə -le ək ʂti tu-kə mɲə mgo
 then again half -INDEF -DAT come:PFV -CVB one look:PFV when-LOC person head
 ཏ་ ཡང་ #ཁ་ཡས་ ཞིག་ ལ་ འོངས་ བེ་ ཞིག་ བརྟམ་ འུས་གི་ མི་ མཐོ་
 xhətaŋ che -nə, yəkya ɛhətʂək xhətaŋ ɛhoŋ -e ndəɾək mɲə hara

ADV big -NMLZ throat how.about ADV young/small -CVB like.this person thither

ཤིན་ཏུ་ ཆེ་ #མི་ དུགས་པ་ #ཇི་འདྲའི་ ཤིན་ཏུ་ རྒྱང་ དེ་ འདི་འདྲའི་ མི་ མར་ལ་

jot -tere.

SUB -FAC

ཡོད་ དེ་རེད།

And then, again, (they¹) got to another side and saw a person with a big head and a thin (small) throat.

34. jətək -kə ʂtəyɛ wlaŋ jot -tere.
 hungry. ghost -GEN reincarnation take/promise/sing:PFV SUB -FAC

ཡི་དྲགས་ གི་ རྗེས་པ་ ལྷངས་ ཡོད་ དེ་རེད།

It was reborn as a hungry ghost.

¹ "They" refers to Mnɛwzambəmʂtəət and the two soldiers.

35. ta ndə ɣarna shək ma- n̄an -nere zer to, ndə ɣarna -ta ndəkst̄en
 then DEM all:ABS what NEG- ok -FAC:EGO tell when DEM all:ABS -TOP world
 ད འདི་ #འར་ན་ ལུ་ཞིག་ མ་ ཉན་ རེ་རེད། ཟེར་ ལུས་ འདི་ #འར་ན་ ད འཇིག་རྟེན་
 -na jot tu-kə zamə filajok ɛwi -tu-kə te ndəkst̄en -na
 -LOC SUB when-LOC food:DAT waste do:PFV -NMLZ-ERG then world -LOC
 བ་ ཡོད་ ལུས་གི་ ཟ་མ་ལ་ #བསྐྲག་གཡོག་ བྱས་ ལུས་གི་ དེ་ འཇིག་རྟེན་ བ་
 vət fn̄alvəjɔ -la ɣə tu-kə ta ndərka tʂhəm pt̄eat -tere ze
 go:PFV hell -DAT come:PFV when-LOC then like.this law judge:PFV -FAC tell
 ལུང་ དཔྱུལ་བའི་ཡུལ་ ལ་ འོངས་ ལུས་གི་ ད འདི་ལྟར་གི་ ཁྲིམས་ བཅད་ དེ་རེད། ཟེར་
 -le.
 -CVB

ལེ་
 "What's wrong with this¹?" (Mn̄ewzambəmst̄ət) asked. (The two soldiers) said, "This person became like this because he/she had wasted food while he/she was alive, so the judge judged him/her like this when he/she came to hell." (The two soldiers) said like this.

36. ta fn̄arvə ɣə tu tʂhəm hshot -to -lɔ ndə ɣarna jɪkwa ɛək
 then hell:DAT come:PFV when law kill:IPFV -PROG -NMLZ DEM all:ABS CHI one
 ད དཔྱུལ་བར་ འོངས་ ལུས་ ཁྲིམས་ གསོད་ དོ་ #ལུས་ འདི་ #འར་ན་ 一挂² ཞིག་
 sti -le te jaŋ mn̄ewzambəmst̄ət jaŋ hɛənɾze -ngə ndə -na pt̄eat
 look:PFV -CVB then again PSN again Yama -GEN DEM -LOC lead
 བལྟས་ ལེ་ དེ་ ཡང་ མེ་བཟའ་འབུམ་སྦྱིད་ ཡང་ གཤིན་རྗེ་ གི་ འདི་ བ་ འབྱིད་
 tɕhə ɣə -lere.
 bring:PFV come:PFV -FAC

ཁྲེར་ འོངས་ ལེ་རེད།
 After showing (Mn̄ewzambəmst̄ət) all the tortures, Mn̄ewzambəmst̄ət was again brought to Yama.

37. pt̄eat tɕhə ɣə tu-kə mn̄ewzambəmst̄ət -kə ndərki ɛək ʂti
 lead bring:PFV come:PFV when-LOC PSN -ERG like.this one look:PFV
 འབྱིད་ ཁྲེར་ འོངས་ ལུས་གི་ མེ་བཟའ་འབུམ་སྦྱིད་ གིས་ འདི་ལྟར་གིས་ ཞིག་ བལྟས་
 tu-kə, hɛənɾze -ngə ŋɔ ɛək ʂti -zək, hɛənɾze xhətaŋ ndək -lere.
 when-LOC Yama -GEN face:DAT one look:PFV -INFER Yama ADV horrific -FAC
 ལུས་གི་ གཤིན་རྗེ་ གི་ རོ་ལ་ ཞིག་ བལྟས་ ཞིག་ གཤིན་རྗེ་ འིན་རྒྱ་ འཇིགས་ ལེ་རེད།
 After bringing Mn̄ewzambəmst̄ət there, Yama was looking at her while Mn̄ewzambəmst̄ət looked at Yama. Yama was very scary.

¹ "This" refers to the person with a big head and a thin (small) throat.
² This local Chinese term is 全部 *quanbu* in Modern Standard Chinese.

38. tərəkəte hɛənɾze -ngə ndə -na ɣə -le ɛwak hshəm ntshə -le te
 then Yama -GEN DEM -LOC come:PFV -CVB hand three present:PFV -CVB then
 དྲིལ་གྱི་དེ་ གཤམ་མཚམས་ མི་ འདི་ ན་ རོངས་ བེ་ སྤྱལ་ གསུམ་ འཚལ་ བེ་ དེ་
 khinə wdat -təot -tere.

side:DAT sit:PFV -AUX -FAC

ཁ་ལས་ན་ བསྐྱད་ #ཕྱིད་ དེ་རེད།

Then she came to Yama and sat beside Yama after she made three kowtows.

39. ta tɛotɛɔ -ɣa wdat tɔ-kə ra:ŋ womo mnə -zək ra:ŋ hɛənɾze -ngə
 then little -DAT sit:PFV when-LOC ADV girl person -INDEF ADV Yama -GEN
 ད་ ཅུས་ཅུས་ འ་ བསྐྱད་ དུས་གི་ #རང་ འུམ་ མི་ ཞིག་ #རང་ གཤམ་མཚམས་ མི་
 ndə -na ptəət tɛhə ɣə -lere.

DEM -LOC lead bring:PFV come:PFV -FAC

འདི་ ན་ བཞུགས་ ཞུར་ རོངས་ བེ་རེད།

After sitting for a while, a woman was brought to Yama's side.

40. tʂət tɛhə ɣə -le ra:ŋ tərəkə hɛənɾze -ngə te womo mnə
 pull:PFV bring:PFV come:PFV -CVB ADV then Yama -ERG then girl person
 སྤྱད་ ཞུར་ རོངས་ བེ་ #རང་ #དྲིལ་གྱི་ གཤམ་མཚམས་ མིས་ དེ་ འུམ་ མི་
 fide ndzə -to -lere.

DEM:ABS ask:IPFV -PROG -FAC

དེ་ འདི་ ན་ བེ་རེད།

After pulling to (Yama's) side, Yama was asking the woman,

41. ta tɛhe ndəkʂten -na jot tɔ ɛhi ɛhətʂək -zək ɛwi -le,
 then 2SG:ABS world -LOC SUB when religious.rite how.about -INDEF do:PFV -CVB
 ད་ ཞུར་ འཇིག་རྟེན་ ན་ ཡོད་ དུས་ ཚོས་ #ཇི་འདྲའི་ ཞིག་ འུས་ བེ་
 mane ɛhətʂək -kə ndon -ne ze tɔ-kə, ta womo mnə ndə

ma Ni how.about -GEN recite -CVB tell when-LOC then girl person DEM

མ་ཏི་ #ཇི་འདྲའི་ མི་ འདོན་ རེ་ ཟེར་ དུས་གི་ ད་ འུམ་ མི་ འདི་
 xhətaŋ xhətaŋ fiŋalva ɛhe -lere.

ADV ADV sin big -FAC

མིན་ཏུ་ མིན་ཏུ་ དམུལ་ལ་ ཚེ་ བེ་རེད།

"How many religious rites did you do and how many *ma Ni* did you chant when you were alive?"
 This woman was very sinful.

42. ta ze -lere, , ta ŋəsho shacha ndə -na fiŋhizaŋ len -nɔ
 then tell -FAC then 1PL:INCL:GEN place DEM -LOC song get/sing:IPFV -NMLZ
 ད་ ཟེར་ བེ་རེད། ད་ ར་ཚོའི་ ས་ཚ འདི་ ན་ ལྷ་དབྱེད་སྐད་ བེན་ མྱི་
 χwe -zək jot -ta mane ndon -nɔ χwe -zək met ze -lere.

example -INDEF SUB -CVB ma Ni recite -NMLZ example -INDEF SUB tell -FAC

དཔེ་ ཞིག་ ཡོད་ ད་ མ་ཏི་ འདོན་ མྱི་ དཔེ་ ཞིག་ མེད་ ཟེར་ བེ་རེད།

Then (the woman) said, "We have the custom of singing in our place, but we don't have the custom of chanting *ma Ni*." (She) said like this.

43. tərəkəte hɛənɾze -ngə meloŋ pteak tɛhə -yə ək ʃti tu-kə te womo
 then Yama -ERG mirror raise bring:PFV -CVB one look:PFV when-LOC then girl
 དིར་གི་དེ་ གཤེན་མེད་ བོ་སྐྱེས་ མེ་མོང་ བུ་ལྷན་ རྒྱུ་ བོ་ ཞིག་ བུ་ལྷན་ རྒྱུ་གི་ དེ་ བུ་མོ་
 mnə ndə ndzəkʃten -na jot tu ɛhi fiɲilək -yə ɛwet mə-
 person DEM world -LOC SUB when religious.rite sensible -DAT do:IPFV NEG-
 མི་ འདི་ འཛིག་རྟེན་ ན་ ཡོད་ རྒྱུ་ ཚོས་ གནས་ལུགས་ འ་ རྒྱུད་ མི་
 -to -lere, shem -ma xhətəŋ ʃnəŋ nak -lere.
 -PROG -FAC heart -LOC ADV heart blacken -FAC

Then, after Yama held a mirror and looked in it, and this woman really hadn't done any religious

rites at all. She was black-hearted.

44. tərəkəte hɛənɾze -ngə ze -lere, -aŋ, ta ndə shoŋ -ŋa rnamei ndzət -ta
 then Yama -ERG tell -FAC -INTERJ then DEM go -CVB soul pull:IPFV -CVB
 དིར་གི་དེ་ གཤེན་མེད་ བོ་སྐྱེས་ ཟེར་ བེ་རེད། #ཨང་ ད་ འདི་ མོང་ ང་ རྣམ་ཤེས་ འཇུད་ ད་
 tɛhere shoŋ -yə fiɲalvəjɔ -la mɸhoŋ -ŋa thoŋ ze -lɛ.
 take:CVB:REA go -CVB hell -DAT throw:IMP -CVB do:IMP tell -FAC
 རྒྱུད་མི་ མོང་ འ་ དམུལ་བའི་ཡུལ་ འ་ འཕོངས་ ང་ རོངས་ ཟེར་ བེགས་

Then Yama said, "Oh! Then, take her soul and throw it in Hell."

45. tərəkəta tɛhəmgotean -ngə ra:ŋ hehakthak nakɣwo -zək yə -le, ʃke
 then dog-head.soldier -GEN ADV iron.chain black -INDEF come:PFV -CVB neck
 #དིར་གི་ད་ རྒྱུ་མགོ་ཅན་ བོ་ #རང་ ལུགས་ཐག་ རྣམ་པོ་ ཞིག་ འོངས་ བེ་ རྟེ་
 mɸhoŋ tʃət tɛhə -shoŋ -lere.
 throw:PFV pull:PFV bring:PFV -AUX -FAC
 འཕོངས་ རྒྱུད་ རྒྱུར་ མོང་ བེ་རེད།

Then the dog-head soldier came with a black iron chain and tied it around (the woman's) neck and pulled her away.

46. tʃət tɛhə ndzo tu-kə ta womnə fidi hɛənɾze -la fiŋɔɔ ndon
 pull:PFV bring:PFV go when-LOC then girl 3SG:ERG Yama -DAT beg recite
 རྒྱུད་ རྒྱུར་ འཕྲོ་ རྒྱུ་གི་ ད་ #བུ་མོ་ལྷུ་ དེས་ གཤེན་མེད་ འ་ རྒྱོག་ཨ་ འདོན་
 -to -lere.
 -PROG -FAC
 དོ་ བེ་རེད།

As it was being pulled, the woman begged Yama for mercy and said,

47. ta ŋə lakɣwə mgo -na hshernak -kə ngeja -zək jot.
 then 1SG:GEN hand:GEN head -LOC pure.gold -GEN ring -INDEF SUB
 ད་ ངའི་ ལག་པའི་ མགོ་ ན་ གསེར་རྣམ་ བོ་ #འགོ་ཡ་ ཞིག་ ཡོད་

"I have a ring of pure gold on my finger.

48. ta tɛhe mo fɪnˌalvəjɔ -la mphon ma- htəŋ -ta
 then 2SG:ABS 3SG:ABS hell -DAT throw:PFV NEG- proceed:IPFV -CVB
 ད རྒྱུལ་བའི་ཡུལ་ བ་ འཕོངས་ མ་ གཏང་ ད
 nj ndə tɛhɔ zwən -ja ze -lere.
 1SG:ERG DEM 2SG:DAT give:IPFV -MP tell -FAC
 དམ་ འདི་ རྒྱུལ་ རྒྱུན་ ཡ་ ཟེར་ བེ་རེད།
 You please don't throw (me) in Hell and I will give you (the ring)."
49. tɛrkətɛ nˌan -na ma- nˌan -na fɪnˌalvəjɔ -la mphon -taŋ -lere.
 then listen:PFV -CVB NEG- listen:PFV -CVB hell -DAT throw:PFV -AUX -FAC
 དིར་གཞི་དེ་ ཉན་ ཅ་ མ་ ཉན་ ཅ་ དྲུལ་བའི་ཡུལ་ བ་ འཕོངས་ བཏང་ བེ་རེད།
 Then (Yama) threw (the woman) into Hell without listening to her.
50. ta jaŋ tɛək -ya wdat jot tu-kə ra:ŋ amnɛ khayamgoɣa -zək
 then again INDEF -DAT sit:PFV SUB when-LOC ADV grandfather hoary-haired -INDEF
 ད ཡང་ ཅིག་ བ་ བསྐྱད་ ཡོད་ དུས་གི་ #རང་ ཨ་མུ་ #ཁ་དཀར་མགོ་དཀར་ ཞིག་
 hɛərɰze -ngə ndə -na mane ndon zor vət -ta ɣə -lere.
 Yama -GEN DEM -LOC ma Ni recite ADV go -CVB come:PFV -FAC
 གཞིན་ཇི་ གི་ འདི་ ཅ་ མ་ཅི་ འདོན་ ཞོར་ འུད་ ད་ འོངས་ བེ་རེད།
 Then while (they¹) were sitting there a hoary-haired old man came to Yama's side chanting *ma Ni*.
51. ɣə -le hɛərɰze -ngə ndə -na ɣə -le, ɛwak hshəm ntshɔ
 come:PFV -CVB Yama -GEN DEM -LOC come:PFV -CVB hand three present:PFV
 འོངས་ བེ་ གཞིན་ཇི་ གི་ འདི་ ཅ་ འོངས་ བེ་ ལྷག་ གསུམ་ འཚམ་
 -lere.
 -FAC
 བེ་རེད།
 (The old man) gave three kowtows after he had come to Yama's side.
52. ɛwak hshəm ntshɔ -le te jaŋ hɛərɰze -ngə ndzə -to -lere.
 hand three present:PFV -CVB then again Yama -ERG ask:IPFV -PROG -FAC
 ལྷག་ གསུམ་ འཚམ་ བེ་ དེ་ ཡང་ གཞིན་ཇི་ གིས་ འདི་ རོ་ བེ་རེད།
 Yama asked after the old man had given three kowtows.
53. ta tɛhe ndəkʂten -na jot tu-kə mane ɕhətʂək -zək ndon -ne,
 then 2SG:ABS world -LOC SUB when-LOC ma Ni how.about -INDEF recite -CVB
 ད རྒྱུལ་ འཛིན་ཅེན་ ཅ་ ཡོད་ དུས་གི་ མ་ཅི་ #ཇི་འདྲའི་ ཞིག་ འདོན་ ཅེ
 chi ɕhətʂək -zək ɛwi -le ze -le.
 religious.rite how.about -INDEF do:IMP -CVB say -CVB
 ཚོས་ #ཇི་འདྲའི་ ཞིག་ ལྷུས་ བེ་ ཟེར་ བེ་
 "How many *ma Ni* did you chant and how many religious rites did you do when you were alive?"
 asked Yama.

¹ "They" refers to Mnɛwzambəmʂtɛət, Yama, and the two soldiers.

54. tərəkəta amnə fidi ndərkə ze -lere, ta khi ndəkʂten -na jot
 then grandfather 3SG:ERG like.this tell -FAC then 3SG:ERG world -LOC SUB
 #དེར་གོ་དུ་ ཨ་མཉེས་ དེས་ འདི་ལྟར་གོ་ ཟེར་ ལེ་རེད། ད ཁོས་ འཇིག་རྟེན་ ཅ་ ཡོད
 tu-kə mane ɕhətʂək -zək ndon -ne, ɕhi ɕhətʂək -zək ɕwi
 when-LOC ma Ni how.about -INDEF recite -CVB religious.rite how.about -INDEF do:IMP
 དུས་གི་ མ་ཉི་ #རི་འདྲའི་ ཞིག་ འདོན་ ཅེ་ ཚོས་ #རི་འདྲའི་ ཞིག་ ལྷོས་
 -le,
 -CVB
 ལེ་
 Then the old man answered that he had chanted how many *ma Ni*, how many religious rites he had done,
55. mane rdoʂki ɕhətʂək -zək -kə ɕhətʂək -zək ʂki -le,
 ma Ni stone.figure how.about -INDEF -GEN how.about -INDEF carve:PFV -CVB
 མ་ཉི་ རོ་རྩུ་ #རི་འདྲའི་ ཞིག་ གི་ #རི་འདྲའི་ ཞིག་ བརྗོས་ ལེ་
 how many *ma Ni* stone figures of Buddha he had carved,
56. tərəkəta rəpshə thok -ya mane ɕhətʂək -zək jaŋ khi ɕwi -le,
 then bone:GEN on -DAT ma Ni how.about -INDEF again 3SG:ERG do:PFV -CVB
 #དེར་གོ་དུ་ རུས་པའི་ རོག་ ལ་ མ་ཉི་ #རི་འདྲའི་ ཞིག་ ཡང་ ཁོས་ ལྷོས་ ལེ་
 how many figures of Buddha had been carved on bones,
57. tərəkəta wshamba ɕhətʂək -zək mphon -e filaŋʂta ɕhətʂək -zək
 then thought how.about -INDEF throw:PFV -CVB wind.horse how.about -INDEF
 #དེར་གོ་དུ་ བསམ་པ་ #རི་འདྲའི་ ཞིག་ འཕོངས་ རེ་ ལྷོང་རྩ་ #རི་འདྲའི་ ཞིག་
 pteak -ye, lam -ngə rdo ɕhətʂək -zək ntho -le,
 raise -CVB road -GEN stone how.about -INDEF pick:PFV -CVB
 བརྒྱུགས་ གེ་ ལམ་ གི་ རོ་ #རི་འདྲའི་ ཞིག་ #འལུས་ ལེ་
 And how many delusions had been abandoned, how many wind horses¹ had been raised (flown), how many stones on the ways had been picked up.
58. tate ndə zɿkwa hɕənɾze -la ɕək ɕwat -tere.
 after.that DEM CHI Yama -DAT one tell -FAC
 དེ་དེ་ འདི་ འགྲུ་ ག་ཉིན་རྗེ་ ལ་ ཞིག་ བཤད་ དེ་རེད།
 (The old man) told Yama all these things.

¹ *hlaŋ* 'wind' and *ʂta* 'horse' indicate "wind horse," which is a square of paper or cloth featuring a printed horse and other symbols. People fly *hlaŋʂta* in the wind to have better fortune.

59. tərəkəta jaŋ hɛənɾze ɛhɪrtɛə -ngə meloŋ ndərki wlaŋ
 then again Yama Dharmapala -ERG mirror like.this kake/promise/sing:PFV
 #དེར་གོ་དྲ་ ཡང་ གཤེན་རྗེ་ ཚོས་རྒྱལ་ བིས་ མེ་མོང་ འདི་ལྷ་ར་གིས་ བླ་ངས་
 tɛhere ɛək ʃti tu-kə , te amnɛ ndə -ta ndzəkʃten -na
 take:PFV:CVB one look:PFV when-LOC then grandfather DEM -TOP world -LOC
 རློ་རེ་ ཞིག་ བལྟས་ དུས་གི་ དེ་ ཨ་ཕྱེས་ འདི་ དྲ་ འཇིག་རྟེན་ ཅེ་
 jot to ɛhi mdenpa ɛwi -lere.
 SUB when religious.rite ADV do:PFV -FAC
 ཡོད་ དུས་ ཚོས་ བདེན་པ་ བྱས་ བེ་རེད།
 And then, as Yama held the mirror and looked in it, (he found that) this old man really had done many religious rites.
60. mnə -lə mnə tʃokyo -zək jən -nere.
 person -FOC person well -INDEF COP:EGO -FAC:EGO
 མི་ ལ་འང་ མི་ དྲག་པོ་ ཞིག་ ཡིན་ རེ་རེད།
 He was also a very good man.
61. tərəkəta ze -lɛ, -aŋ, ta tɛhɔ rnamei takɣwieaŋ -ŋa shoŋ ze -lere.
 then tell -FAC -INTERJ then 3SG:GEN soul pure.land -DAT go tell -FAC
 #དེར་གོ་དྲ་ ཟེར་ ལེགས་ #ཨང་ ད་ རློད་ཀྱི་ རྣམ་ཤེས་ དག་པའི་ཞིང་ ང་ མོང་ ཟེར་ བེ་རེད།
 Then (Yama) said, "Oh, then your soul can go to the sacred realm."
62. tərəkəta amnɛ fidi ʃŋən -ngə lam ʃkaro -zək jot -te te
 then grandfather 3SG:ERG front -GEN road white -INDEF SUB -CVB then
 #དེར་གོ་དྲ་ ཨ་ཕྱེས་ དེས་ ལྷུན་ བི་ ལམ་ དཀར་པོ་ ཞིག་ ཡོད་ དེ་ དེ་
 amnɛ ndə lam ʃkaro ɛwək -ye rnamei takɣwieaŋ -ŋa vət -shaŋ -lere.
 grandfather DEM road white paint:PFV -CVB soul pure.land -DAT go -AUX -FAC
 ཨ་ཕྱེས་ འདི་ ལམ་ དཀར་པོ་ ལྷུགས་ བོ་ རྣམ་ཤེས་ དག་པའི་ཞིང་ ང་ བྱད་ མོང་ བེ་རེད།
 Then the old man went along the road which was painted white and went to the sacred realm.
63. tərəkəta te mnɛwzambəmʃtɛət -ta fide hɛənɾze -ngə ze -lere.
 then then PSN -DAT DEM:ABS Yama -ERG tell -FAC
 #དེར་གོ་དྲ་ དེ་ མེ་བཟའ་འབྲུག་གྱི་དྲ་ དེ་ དེ་ གཤེན་རྗེ་ བིས་ ཟེར་ བེ་རེད།
 Then Yama said to Mnɛwzambəmʃtɛət,
 64. ta tɛhɔ tɛhɔ ntɛhə -ʃhat xan ma- lon -zək.
 then 2SG:ABS 3SG:GEN die:IPFV -NMLZ CHI NEG- get.to -INFER
 ད་ རློད་ རློད་ཀྱི་ འཚི་ ཚད་ རྩ་ མ་ བོན་ ཞིག་
 "It is not yet the time for your death."
 65. ta tɛhɔ jwan ndzəkʃten -na shoŋ ze -lere.
 then 2SG:ABS CHI world -DAT go tell -FAC
 ད་ རློད་ ལྷན་ འཇིག་རྟེན་ ཅེ་ མོང་ ཟེར་ བེ་རེད།
 You go back to man's world."

66. tərəkəta ʂtamgotean -ta tʂwimgotean -ta ʂtəə -khə ɛwək
 then horse-head.soldier -CC mule-head.soldier -DAT send:IPFV -PROG cause:PFV
 #དིར་གི་དྲ་མགོ་ཅན་ དང་ རྩེལ་མགོ་ཅན་ ད་ སྐྱེལ་ ལུ་ བཅུག་
 -lere.

-FAC

ལེ་རེད།

Then the horse-head soldier and the mule-head soldier were ordered to escort (Mn̄ewzambəmʂtəət).

67. ʂtəu -le lamʂket -ta yə -le te fide tʂwimgotean -ngə
 send:PFV -CVB halfway -LOC come:PFV -CVB then DEM:ABS mule-head.soldier -ERG
 #བསྐྱེལ་ ལེ་ ལམ་སྐྱེད་ ད་ ཡོངས་ ལེ་ དེ་ དེ་ རྩེལ་མགོ་ཅན་ གིས་
 fide mn̄ewzambəmʂtəət -ta tʂi -lere, ta tɛho ndzəkʂten -na jot
 DEM:ABS PSN -LOC ask:PFV -FAC then 2SG:ABS world -LOC SUB

དེ་ མེ་བཟའ་ལུ་མ་སྐྱེད་ ད་ རྩེས་ ལེ་རེད། ད་ ལྷོད་ འཛིག་རྩེན་ ཅ་ ཡོད་
 to shəzək -ya tswi ʂteak, xhətaŋ ʂteak ze -lere.

when what -DAT very(CHI) fear ADV fear say -FAC

དུས་ ལུ་ཞིག་ ལ་ རྩེས་ ལྷོག་ འི་ཅུ་ ལྷོག་ རྩེས་ ལེ་རེད།

Halfway there, the mule-head soldier asked Mn̄ewzambəmʂtəət, "What are you most afraid of in the world?"

68. tərəkəte mn̄ewzambəmʂtəət -ngə ta mo ndzəkʂten -na jot to-kə wʂɔlva
 then PSN -ERG then 3SG:ABS world -LOC SUB when-LOC frog
 དིར་གི་དེ་ མེ་བཟའ་ལུ་མ་སྐྱེད་ གིས་ ད་ མོ་ འཛིག་རྩེན་ ཅ་ ཡོད་ དུས་གི་ ལྷོག་ལ་
 tswi ʂteak ze -lere, wʂɔlva xhətaŋ ʂteak ze -lere.

very(CHI) fear tell -FAC frog ADV fear tell -FAC

རྩེས་ ལྷོག་ རྩེས་ ལེ་རེད། ལྷོག་ལ་ འི་ཅུ་ ལྷོག་ རྩེས་ ལེ་རེད།

Then Mn̄ewzambəmʂtəət said that she was most afraid of frogs in the world, frogs scared her the most.

69. tərəkəta ^ tərəkəte tʂwimgotean -ngə ze -lere, ta tɛho teraŋ shoŋ -ta
 then pause then mule-head.soldier -ERG tell -FAC then 2SG:ABS today go -CVB
 #དིར་གི་དྲ་ དིར་གི་དེ་ རྩེལ་མགོ་ཅན་ གིས་ རྩེས་ ལེ་རེད། ད་ ལྷོད་ དེ་རིང་ མོང་ ད་
 tɛhu fi.ətʂhəm naŋ -ŋa ta wʂɔlva -zək jot.

3SG:GEN quilt inside -DAT then frog -INDEF SUB

ལྷོད་ཀྱི་ གཞིན་ཚེས་ ཅང་ ལ་ ད་ ལྷོག་ལ་ ཞིག་ ཡོད་

Then the mule-head soldier said, "There is a frog in your quilt if you go (home) today.

70. ta t̥ho ma- ʃteak -ya fɪnətshəm naŋ -ŋa ndzɔ -la shoŋ -ta te
 then 2SG:ABS NEG- fear -CVB quilt inside -DAT get.into -CVB go -CVB then
 ད ཚྭ་ མ་ ལྷལ་ ལ་ བཞིན་ཚེལ་ ཅང་ ང་ འཇུལ་ ལ་ སང་ ད་ དེ
 tʃak -khə ze -lere.
 ok -PROG tell -FAC

ཐག་ ལུ་ ཟེར་ ལེ་རེད།

You please don't be afraid and just crawl into your quilt."

71. tərkaʔe ʃteɔ -taŋ -ŋa te tʃwimgoʔeən -ta ʃtamgoʔeən vət -ʃhaŋ
 then send:PFV -AUX -CVB then mule-head.soldier -CC horse-head.soldier go -AUX
 དིར་གཞི་དེ་ #བསྐྱལ་ བཏང་ ང་ དེ་ རྩེལ་མགོ་ཅན་ ད་ རྩ་མགོ་ཅན་ བྱང་ སང་
 -nere.
 -FAC:EGO

ཟེ་རེད།

Then, after seeing (Mn̄ewzambəmʃt̄əʔ) off, the mule-head soldier and the horse-head soldier left.

72. tərkaʔa mn̄ewzambəmʃt̄əʔ ʃteak zɔr naŋ -ŋa yə -le ɛək ʃti
 then PSN fear ADV inside -DAT come:PFV -CVB one look:PFV
 #དིར་གཞི་དེ་ མེ་བཟའ་འབྲུམ་གྱི་དྲ་ ལྷལ་ ཚོར་ ཅང་ ང་ འོངས་ ལེ་ ཞིག་ བཞུས་
 tɔ-kə, te fɪnətshəm naŋ -na mdenpa wzɔlva ɛhe -zək jot -tere.
 when-LOC then quilt inside -LOC ADV frog big -INDEF SUB -FAC
 དུས་གཞི་ དེ་ བཞིན་ཚེལ་ ཅང་ ཅ་ བདེན་པ་ ལྷལ་བ་ ཆེ་ ཞིག་ ཡོད་ དེ་རེད།
 And after Mn̄ewzambəmʃt̄əʔ returned home, being very afraid, she looked in the quilt, and there really was a big frog in the quilt.

73. tərkaʔa fide ma- ʃteak -ya, fidi fɪnətshəm naŋ -ŋa ndzɔ -shoŋ -lere.
 then DEM:ABS NEG- fear -CVB 3SG:ERG quilt inside -DAT get into -AUX -FAC
 #དིར་གཞི་དེ་ མ་ ལྷལ་ ལ་ དེས་ བཞིན་ཚེལ་ ཅང་ ང་ འཇུལ་ སང་ ལེ་རེད།
 And then, she didn't feel scared and crawled into the quilt.

74. fɪnətshəm naŋ -ŋa ndzɔ -shoŋ -e te mn̄ewzambəmʃt̄əʔ teŋwo rofjaŋ
 quilt inside -DAT get.into -AUX -CVB then PSN wail music
 བཞིན་ཚེལ་ ཅང་ ང་ འཇུལ་ སང་ ངེ་ དེ་ མེ་བཟའ་འབྲུམ་གྱི་དྲ་ ཚོང་བ་ རོལ་དབྱངས་
 teak -htsak -lere.
 ring.out -AUX -FAC

གྲགས་ བཞུས་ ལེ་རེད།

After crawling into the quilt, Mn̄ewzambəmʃt̄əʔ heard some funeral music.

75. teak -htsak -ye mərka jara shat to-kə ək ʃti to-kə,
ring.out -AUX -CVB 3SG:REFL:ABS upwards wake when-LOC one look:PFV when-LOC
མུགས་ གཙམ་ བོ་ མོ་རང་ ཡར་ར་ སད་ འུས་གི་ ཞིག་ བརྟམ་ འུས་གི་
mərka xhə -shoŋ -e jɔ -ngə mɲɔ ɕhi ɕwet
3SG:REFL:ABS die:PFV -AUX -CVB home -GEN people:ERG religious.rite do:IPFV
མོ་རང་ བོ་ མོ་རང་ རེ་ ཡུལ་ བོ་ མིས་ ཚོས་ ཟཔེད་
-to -lere.
-PROG -FAC

དོ་ བེ་རེད།

When she woke up and looked around, she saw that she was dead and her family was doing religious rites for her.

76. ɕhi ɕwet -to -lɔ -ngə ta zɿkwa tɛɔ jəkɾək pɬɔ
religious.rite do:IPFV -PROG -NMLZ -ERG then CHI CHI sutras.chanter look.for:PFV
ཚོས་ ཟཔེད་ དོ་ #ལུས་ བོ་ ད་ འ་གུ་ རྒྱ་ ཡིག་རིགས་ བཙམ་
yɔ -le khaji -la wdat -taŋ -ye, te mɲewzambəmʂtɛət -kə fɿnaʂkat
come:PFV -CVB half -DAT sit:PFV -AUX -CVB then PSN -GEN story
འོངས་ བོ་ #ཁ་ཡས་ ལ་ བསྐྱད་ བཏང་ བོ་ དེ་ མེ་བཟའ་འབུམ་མྱིད་ བོ་ གནའ་སྐྱད་
ndə ndzək -taŋ -lere.
DEM succeed -AUX -FAC

འདི་ འགྲིགས་ བཏང་ བེ་རེད།

Because it was a religious rite, they all (her family) had invited a sutra chanter and had sat beside (Mɲewzambəmʂtɛət). Then, the story called Mɲewzambəmʂtɛət is complete.

77. te fɿnaʂkat tʂar -thɔ.
then story finish:PFV -SEN
དེ་ གནའ་སྐྱད་ ཚར་ བལ་
Then the story is finished.

ABBREVIATIONS

1	first person	COP	copula
2	second person	CVB	converb
3	third person	DAT	dative
ABL	ablative	DEF	definite
ABS	absolute	DEM	demonstrative
ADV	adverb	DU	duality
AUX	auxiliary	EGO	egophoric
CC	coordinating conjunction	ERG	ergative
CHI	Chinese	PRT	PRTusive

FAC	factual	PFV	perfective
FOC	focus	PL	plurality
GEN	genitive	PROG	progressive
IMP	imperative	PSN	person name
INDEF	indefinite	Q	question particle/marker
INTERJ	interjection	REDUP	reduplicative
IPFV	imperfective	REFL	reflexive
LOC	locative	SEN	sensorial
MIR	mirative	SG	singular
MP	modal particle	SUB	substantive verb
NEG	negative	TOP	topic
NMLZ	nominalization		

M_nEWZAMBƏM_ʃtət RETOLD

Long ago, there was a very good person named M_newzambə_mʃtət. She was very fond of religious rites and chanting *ma Ni*. One day, after Yama Dharmapala had a dream, he summoned a mule-head soldier and a horse-head soldier and told them that he had dreamed of a girl who was going to die. He told the soldiers to go and bring him her soul. It was time for M_newzambə_mʃtət to die.

The two soldiers left and brought back the soul of M_newzambə_mʃtət. Yama looked and said that there were two girls named M_newzambə_mʃtət and the soldiers had brought the wrong one. Actually, the soldiers had brought the soul of the girl who often practiced religion.

Yama said, "Well, since you two have brought this one, let it be."

M_newzambə_mʃtət and Yama looked at each other. The girl was not frightened. Yama said, "It's OK that you brought this one. You two take her to Hell."

The two soldiers took M_newzambə_mʃtət to Hell and showed her four tortures. First, she saw someone's tongue lying on the ground. The second was a person's eyeballs that had been gouged out and discarded on the ground. The third torture was a man's hands that had been nailed and discarded. The fourth torture was a person reborn as a hungry ghost with a big head and a very narrow throat. These people received these punishments because they had done bad things while they were alive.

After showing her these tortures, the soldiers brought M_newzambə_mʃtət to Yama. Yama and M_newzambə_mʃtət looked at each other. This time, M_newzambə_mʃtət thought Yama was very scary because she thought he might throw her in Hell, so she kowtowed three times to Yama and sat beside him.

After sitting for a while, a woman was brought to Yama, who asked her how many religious rites she had done and how many *ma Ni* she had chanted while alive.

This very sinful woman told Yama that singing was a custom in her place, but they didn't have the custom of chanting *ma Ni*.

Yama held a mirror, looked into it, and knew she was black-hearted and had done no religious rites. Yama told one of the soldiers to take her soul and throw it into Hell.

The dog-head soldier came with a black iron chain, tied it around her neck, and pulled. The woman begged Yama not to throw her in Hell and said she would give him her pure-gold finger-ring. Yama threw her into Hell without listening.

While sitting there, a hoary-haired old man chanting *ma Ni* came to Yama and kowtowed three times. Yama asked how many *ma Ni* he had chanted and how many religious rites he had done when he was living.

The old man replied with the number of *ma Ni* he had chanted, the number of religious rites he had done, the number of *ma Ni* figures of Buddha he had carved on stones and bones, the number of delusions he had abandoned, the number of wind horses he had flown, and the number of stones he had picked up and placed on boundary markers when he was crossing mountains from one valley to another.

Yama gazed into his mirror and found that the old man had really done many religious activities. He was a very good man, so Yama let the old man go to the sacred realm.

Yama told Mn̄ewzambəm̄st̄æt to return to the human world and ordered the horse-head and mule-head soldiers ordered to escort her. Halfway there, the mule-head soldier asked Mn̄ewzambəm̄st̄æt what she was most afraid of. Mn̄ewzambəm̄st̄æt said that frogs scared her the most.

The mule-head soldier said, "Today, you will find a frog in your quilt when you get home. Just crawl into your quilt. Don't be afraid."

After seeing Mn̄ewzambəm̄st̄æt off, the mule-head and horse-head soldiers left.

Once Mn̄ewzambəm̄st̄æt returned home, she really found a big frog in her quilt. Unafraid, she crawled into the quilt and then heard funeral music. She looked around and realized that she was dead. Her family was doing religious rites for her. They had invited a sutra chanter and were all sitting by Mn̄ewzambəm̄st̄æt.

This story known as Mn̄ewzambəm̄st̄æt is finished.

REFERENCES

- 'Gu tshang pad+ma rdorje. འགྲུབ་པ་ལྷན་དོན། 2006. Dpa' ris yul skad kyi sgra gdangs la rags tsam dpyad pa. དཔལ་རིས་ལྷུ་སྐད་ཀྱི་སྐྱ་གདངས་ལ་རགས་ཅམ་དཔྱད་པ། [A Brief Discussion of the Phonetic Characteristics of Dpa' ris Tibetan]. *Qinghai jiaoyu* 青海教育 [Qinghai Education], 2:23-30.
- Bessho, Yusuke and Shiho Ebihara. 2007. <研究ノート> チベット語天祝方言とその言語使用状況について. [The Dpa' ris Tibetan Dialect and Its Use]. *Jingdu daxue yanyuxue yanjiu* 京都大学言語学研究 [Kyoto University Linguistic Research], 26:77-91.
<https://doi.org/10.14989/57306>, accessed 29 November 2020
- Dpa' ris bod rang skyong rdzong bod skad yig bya ba'i las shag དཔལ་རིས་བོད་རང་སྐྱོང་རྫོང་བོད་སྐད་ཡིག་བྱ་བའི་ལས་ཤག [Tibetan Language Office in Dpa' ris Autonomous County]. 2016. *Dpa' ris sa ming rig gnas khung snyeg* དཔལ་རིས་སམིང་རིག་གནས་ཁུངས་སྒྲིག [Cultural Origin of Place Names in Dpa' ris Tibetan Autonomous County]. Zi ling ཟི་ལིང་།: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang མཚོ་སྐོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་། [Mtsho sngon Nationalities Press].
- Hua Kan 华侃 and Ma Angqian 马昂前 (Dbang chen དབང་ཆེན།). 1992. Zangyu tianzhuhua de yuyin tedian ji yu zangwen de duiying guanxi 藏语天祝话的语音特点及与藏文的对应关系 [Phonetic Features of the Tibetan Tianzhu Dialect and Its Correspondence to Written Tibetan]. *Xibei minzu yanjiu* 西北民族研究 [Northwest Ethnic Studies], 1:195-209.

- Ma Angqian 马昂前 (Dbang chen དབང་ཆེན།). 1994. Dpa' ris yul skad kyi thun mong ma yin pa'i khyad chos rags tsam gleng ba. དཔལ་འཇིགས་ལུས་སྐད་ཀྱི་བྱུང་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱུང་ཆོས་རྣམས་ཙམ་གླེང་བ། [A Brief Discussion on the Particularity of Dpa' ris Tibetan]. *Xibei minzu xueyuan xuebao* 西北民族学院学报 [Journal of the Northwest Institute for Nationalities], 1:62-70.
- Matthias Hermanns. 1952. *Tibetische Dialekte von Amdo* <https://www.jstor.org/stable/40449607>, accessed 18 December 2019
- Naidancairang 乃旦才让, Gnas brtan tshe ring གནས་བརྟན་ཚེ་རིང། editor). 2018. *Dpa' ris la gzhas gtam snyan ngag gi rol mtsho*. དཔལ་འཇིགས་ལ་གནས་གཏམ་སྟན་རག་གི་རོལ་མཚོ། [Huarui Folk Songs]. Gansu 甘肃: Gansu minzu chubanshe 甘肃民族出版社 [Gansu Nationalities Publishing House].
- Renzengwangmu 仁增旺姆 (Rig 'dzin dbang mo རིག་འཛིན་དབང་མོ།). 2012. Zangyu cunzai dongci de dili fenbu diaocha 藏语存在动词的地理分布调查 [An Investigation of the Geographical Distribution of Verbs of Existence in Tibetan]. *Zhongyang minzu daxue xuebao* 中央民族大学学报 [Journal of Minzu University of China] 6:110-113.
- Shao Mingyuan 邵明园. 2018. *Hexi zoulang binwei zangyu dongnahua yanjiu* 河西走廊濒危藏语东纳话研究 [Study on the Endangered Dongna Dialect of Tibetan in the Hexi Corridor]. Guangzhou 广州: Zhongshan daxue chubanshe 中山大学出版社 [Sun Yatsen University Press].
- Shiho Ebihara. 2013. Preliminary Field Report on dPa'ris Dialect of Amdo Tibetan. *Journal of Research Institute: Historical Development of the Tibetan Languages* 49:149-161. <http://id.nii.ac.jp/1085/00001409/>, accessed 29 November 2020
- Smith, Stewart. 2017. *The Monasteries of Amdo. A Comprehensive Guide to the Monasteries of the Amdo Region of Tibet. Volume 2: Central, West and North Amdo*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Wang Shuangcheng 王双成. 2012. *Anduo zangyu yuyin yanjiu* 安多藏语语音研究 [Study of Amdo Tibetan Phonetics]. Shanghai 上海: Zhongxi shuju 中西书局 [Zhongxi Press].
- Zhang Jichuan 张济川. 2009. *Zangyu cizu yanjiu-gudai zangzu ruhe fengfu fazhan tamen de cihui* 藏语词组研究-古代藏族如何丰富发展他们的词汇 [Research on Tibetan Phrases-How Ancient Tibetans Enriched Their Vocabulary]. Beijing 北京: Shehui kexue wenxian chubanshe 社会科学文献出版社 [Social Sciences Academic Press].

TIBETAN TERMS

'brong lung འབྲོང་ལུང། County	dpa' ris pa དཔའ་རིས་པ།, a term for indigenous Tibetans in Dpa' ris
'brug gu འབྲུག་གུ་ Township	d+song ལྷོང།
'brug rgyal འབྲུག་རྒྱལ། a person's name	gshin rje གཤིན་རྗེ། Yama Dharmapala
'jigs byed skyabs འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས།	gzhug rub གཞུག་རུབ། Village
'ju lag འབྲུ་ལག་ County	hor rdzong ཧོར་རྫོང། County
'ju lag chu bo འབྲུ་ལག་ཚུ་བོ། River	khams ཁམས། Area
bkra shis phyug lung བག་ཤིས་ཕྱུག་ལུང། Township	lha mtsho skyid ལྷ་མཚོ་སྤྱིད།
b+wa za བ་ཟ། Township	ma Ni མ་ཉི།, a mantra
byang dpa' བྱང་དཔའ། Township	mchod rten thang མཚོད་རྟེན་ཐང། Monastery
chu bzang ཚུ་བབང། chu bzang dgon dga' ldan mi	mdung nag མདུང་ནག་ Area
'gyur gling ཚུ་བབང་དགོན་དགའ་ལྷན་མི་འགྲུར་གླིང།	mdung nag pa མདུང་ནག་པ།, a term indigenous Tibetans in Mdung nag call themselves
Monastery	mgo log མགོ་ལོག་ Prefecture
chu cha ཚུ་ཇ། Township	mtsho byang མཚོ་བྱང། Prefecture
co ne ཚོ་ལེ། County	mtsho shar མཚོ་ཤར། City
dag pa'i zhing དག་པའི་ཞིང།, a Buddha field	mtsho sngon མཚོ་སྔོན། Province
dge lugs དགེ་ལུགས།, a school of Tibetan Buddhism	oM ma Ni pad+me hU~M ཨོཾ་མ་ཉི་པདྨེ་ཧཱུྃ།, a mantra
dgo lung དགོ་ལུང། County	rdo rje རོ་རྗེ།, a person's name
dor zhi རོ་རྗེ། Township	rgod gtsang རོད་གཙང། City
dpa' ris དཔའ་རིས། (broadly) Area, (narrowly) County	rgya tig རྒྱ་ཏིག་ Township
dpa' ris dkar po དཔའ་རིས་དཀར་པོ།, a term indigenous Tibetans use for themselves in Dpa' ris	rma chu རྩ་ཚུ། County
dpa' ris mchod rten thang bkra shis dar rgyas	rta thang རྩ་ཐང། County
gling དཔའ་རིས་མཚོད་རྟེན་ཐང་བག་ཤིས་དར་རྒྱས་གླིང།	sems nyid སེམས་ཉིད། Township
Monastery	song སོང།
	stag lung ལྷག་ལུང། Township
	sum mdo ལུ་མ་མདོ། Township
	sum pa ལུ་མ་པ། Township

CHINESE TERMS

Bazha 巴扎 Township	Quezang 却藏 Monastery
Daitong 大通 River	Shanghai 上海 City
Datong 大通 County	Song Zhanfeng 宋占峰 a person's name
Dongna 东纳 Tribe	Song Zhanhui 宋占慧 a person's name
Douyin 抖音 App	Shongshan 松山 Township
Gansu 甘肃 Province	Shuobei 朔北 Township
Gulang 古浪 County	Songduo 松多 Township
Guoluo 果洛 Prefecture	Songlin 松林 Township
Haibei 海北 Prefecture	Sunan 肃南 County
Haidong 海东 City	Tiantang 天堂 Township
Huarui 华锐 Area	Tianzhu 天祝 County
Huangcheng 皇城 Township	Tu 土, Monguor, Mongghul, Mangghuer, an ethnic group in China
Hui 回, an Islamic ethnic group in China	Weixin 微信 App
Huzhu 互助 County	Wuwei 武威 City
Jiading 加定 Township	Xianfeng 先锋 Village
Jiuxijie 久西杰, a person's name	Xianghua 向化 Township
Kuaishou 快手 App	Xianmi 仙米 Township
Maqu 玛曲 County	<i>yijing</i> 已经
Mati 马蹄 Township	Yongdeng 永登 County
Mnewzambəmstət, a woman's name	Zhoujia 周加 a person's name
Menyuan 门源 County	Zhuaxixiulong 抓喜秀龙 Township
Nanmenxia 南门峡 Township	Zhucha 朱岔 Village
Qifeng 祁丰 Township	Zhugu 珠固 Township
Qinghai 青海 Province	Zhuoni 卓尼 County
<i>quanbu</i> 全部	